

більше універсалів отримали лише від Івана Мазепи, у тому числі і Києво-Печерська лавра¹. Гетьмани, вибудовуючи символічні молитовні зв'язки з сакральним Києвом, шукали підтримки церковної еліти та сподівалися на церковну легітимізацію своєї влади. Це особливо важило для Хмельницького в час постання козацької держави і для Мазепи в час її зміцнення. Хоча слушною є думка дослідників, які зауважують досить стриманий погляд самої Церкви на союз з гетьманською владою². Як нам видається, попит на Київ вигідно балансував на межі приватних релігійних потреб, потреби публічного виявлення релігійності та місця вирішення політичних інтересів в церковній сфері.

При всій важливості Києва жоден з гетьманів, даруючи земельну власність, не фіксував погляд виключно на київських обителях, а демонстрував бачення широкої сакральної панорами Гетьманщини. Монастирі за межами Києва отримали вагому частину гетьманських земельних підтверджень та надань. Обдаровуючи, а тим самим взаємодіючи з монастирями Гетьманщини, гетьмани, таким чином долучилися до творення локальних сакральних центрів. З перспективи політичних інтересів дари монастирям Гетьманщини виступали своєрідними маркерами меж гетьманської влади, вочевидь, мали сприяти її утвердженню, на означеному вкладами просторі. Також попит на локальні сакральні центри міг бути обумовлений потребами приватної релігійності або іншого характеру приватними інтересами. Насамкінець, гетьманські обдаровування монастирів землею та іншою нерухомою власністю засновувались на “побожності”, але здійснювались від імені христоролюбивих правителів. Тому цілком закономірно, в таких вкладах, перш за все, присутні державні інтереси, а також перепліталися складні комбінації релігійних, соціальних та політичних мотивацій і очікувань, характерні, як у загальному, так і для кожного окремого випадку дарування.

Оксана Терещук

Старший науковий співробітник
Скарбниця Національного музею історії України

ДОРОГОЦІННІ ВКЛАДИ XVI–XVIII ст. ДО КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ РОБОТИ УКРАЇНСЬКИХ ЗОЛОТАРІВ ІЗ ЗІБРАННЯ СКАРБНИЦІ НМІУ.

Дорогоцінності-вклади із зібрання Скарбниці НМІУ мають мистецьке та історичне значення. З одного боку, вони приваблюють погляди відвідувачів блиском золота і срібла, вишуканими формами. Прикрашені мальовничими емалями та коштовним камінням справляють незабутнє враження. З іншого – це “живі свідки” історії, які містять у собі інформацію подібну до архівного джерела. Історичні коштовності дають нам цінний матеріал для вивчення центрів золотарства, історії міст і сіл України, а також геральдики, палеографії, сфрагістики. Із дарчих (вкладних) написів, нанесених на експонати-вклади, можна скласти уявлення про соціальний склад їх власників-донаторів, а в цілому, про масштаби меценатства і благодійництва впродовж XVI–XVIII ст. Найкращі, найкоштовніші вклади належали козацькій верхівці в часи Гетьманщини, адже саме в її розпорядженні зосереджувались величезні матеріальні цінності. Козацька старшина власним коштом будувала храми, а іноді й монастирі, стаючи головними ктиторами. Нові споруди потребували розкішного церковного наповнення, яке здебільшого виготовлялось українськими і західноєвропейськими майстрами, що в свою чергу вело до розвитку та відкриття нових напрямів золотарства в Україні. Традиція дарування церковним установам коштовних предметів здебільшого пов'язана з глибоко релігійним характером тогочас-

¹ Універсали Івана Мазепи... Ч. I. С. 26–29.

² Бовгиря А. Козацьке історіописання: візія минулого й конструювання ідентичностей в Гетьманщині XVII–XVIII ст. *Українська держава другої половини XVII–XVIII ст.: політика, суспільство, культура*. Київ, 2014. С. 590–591.

ного суспільства – з відмолюванням гріхів вкладника, із вшануванням пам'яті померлих та загиблих родичів, товаришів, а також “...про дарування в ознаменування особливої прихильності до Обителі за труди і молитви братії...”. Таким чином, меценат-благодійник увічнював своє ім'я. Як правило, впливові і щедрі благодійники церкви та культури поховані під спудом святих храмів.

Коштовні вклади із зібрання Скарбниці НМІУ можна віднести до наступних груп:

1. Церковні та світські старожитності з ризниці Успенської церкви КПЛ роботи українських золотарів XVI–XVIII ст.

2. Церковні та світські старожитності з ризниці Успенської церкви КПЛ роботи західноєвропейських майстрів XVII–XVIII ст.

Ризниця головного собору Києво-Печерської лаври – Успенської церкви була багатою на дорогоцінні реліквії минулих часів і, по суті, відіграла роль музею в їх збереженні. Історичні коштовності-вклади є уособленням художніх особливостей історичних етапів розвитку. Вони позначені впливом західноєвропейських стилів – готики і ренесансу, бароко і рококо, і в той же час набули самобутніх елементів, властивих роботі українських золотарів.

Зосередимо увагу на пам'ятках-вкладах роботи українських золотарів XVI–XVIII ст. Готичні мотиви XVI ст. яскраво виявлені на срібній кадильниці – вкладі Івана Горностая, земського підскарб'я Великого князівства Литовського до Успенської церкви Києво-Печерської лаври 1541 р. (іл. 1–2, ДМ-7904). Кадильниця складається із седесу, роз'ємної чаші та 4-х ланцюгів для підвішування. Чаша має округлу форму, поверхня верхньої частини членується карбованими борівками й увінчується стрілчастою вежею з хрестом, яка схожа на шпиль європейських готичних костелів. Зовні її поверхня декорована орнаментом готичного характеру¹. На лінії з'єднання верхньої та нижньої частин чаші теж закріплений мереживний орнамент з готичними мотивами, виготовлений у техніці лиття. На вкладі немає дарчого напису і дати. Але про неї згадується у вкладному записі І. Горностая на рукописному Євангелії, яке він подарував разом із кадильницею і панагією Лаврі: “... В льто Божего народження тысяча пятьсот 41 году м сца дек 9 дня... Ивань Остафьевич Горностай Подскарбий земский Великого Князводства Литовского даю въдати их ...тое святое Евангелие (до церкви) Пречистой Богоматери у Киево-Печерский Монастырь...при етом дал ...к тому ж святому храму Богородичному кадильницу великую серебряную, в которой полдевята гривны сребра и с (6) золотников”². Згідно музейних інвентарів загальна вага експонату на сьогоднішній день становить 1592,0 г – вона на кілька злотників більша за первинну. Це пояснюється реставраційними роботами, які змінили вагу, а можливо, і її первинний вигляд.

Іл. 1. Кадильниця. Вклад Івана Горностая, земського підскарб'я Великого Князівства Литовського до Успенської церкви Києво-Печерської лаври 1541 р.

Іл. 2. Збільшена розетка виробу.

¹ Петренко М. З. Українське золотарство. Київ, 1970. С. 51.

² Щербаківський Д. Готичні мотиви в українському золотарстві. *Україна*. Київ, 1924. Кн. 4. С. 9.

Іл. 3. Хрест-моцєвик. Вклад Тихона Огієнка до Успенської церкви Києво-Печерської Лаври 1671 р. Майстер Федір Золотар. Лицевий бік.

Іл. 4. Зворотній бік хреста.

У 1620 р., на вимоги українського козацтва на чолі з гетьманом П. Сагайдачним, було відновлено православну ієрархію. Від того часу відбувалось ствердження християнських православних святих і святинь. Замість скромних дерев'яних церков гетьман і козацька старшина власним коштом почали зводити муровані величні храми і монастирі. Традиційно, нові храми потребували церковного начиння, яке здебільшого виготовлялось українськими та європейськими золотарями на кошти благодійників. Добročинність призвела до виникнення самобутнього напрямку в мистецтві – українського бароко. Цей стиль ствердився в часи правління гетьмана Івана Мазепи (1687–1709) і охопив всі сфери культурного життя: архітектуру, живопис, друкарство, золотарство тощо.

Більшість експонатів-вкладів музею належать до церковного начиння. Серед них привертають увагу старожитності, які мають помітно великі розміри і розкішну барокову оправу. Це вклади на престольного значення. Головною реліквією для церкви та віруючих є хрест, символ Розп'яття Ісуса Христа і Спасіння для всіх віруючих. Зважаючи на таку важливість, священник під час кожного богослужіння хрестом благословляє парафіян, а в кінці літургії дає його для цілування. У зібранні Скарбниці НМІУ зберігається семикінцевий хрест-моцєвик роботи київського майстра Федора Золотаря. (іл. 3–4, ДМ-7909). На лицевому боці хреста розміщена сцена "Розп'яття", з обох сторін якого накладні погрудні образи пристоячих – Богоматері та Іоанна Богослова. Внизу на рукоятці в техніці гравірування фронтальне зображення у повний зріст постаті кіпрського святого Спиридона, єпископа Триміфунтського, який став відомим завдяки дару чудотворення й прозорливості. Доповнюють образи вставки напівкоштовного каміння – сердолику, аметиста та скла, закріплені у високі касти, виготовлені у вигляді шестикутної зірки та хрестоцвітів, облямованих металевими пелюстками.

На зворотному боці предмета нанесені гравіровані написи з іменами святих, моці яких вкладені у дерев'яні кіотці, розміщені усередині хреста поміж обох сторін золоченої оправы. Серед них – князь Володимир, свята Варвара, цілитель Пантелеймон. Біля написів вигравіровані постаті ігуменів прпп. Антонія і Феодосія, погрудне зображення чудотворця Миколая і напис унизу, який стверджує, що хрест був виготовлений 1671 р. для Успенської соборної церкви Києво-Печерської лаври на замовлення "благочестивого раба божого Тихона Огієнка за благословенням архімандрита Інокентія Гізеля". Хрест є рідкісною дорогоцінною реліквією, виготовленою в техніці лиття, карбування, гравірування, позолоти із підписом майстра, адже відомо, що у XVII ст. українські золотарі дуже рідко ставили автографи на своїх творах.

Цікаву історію виготовлення має Євангеліє роботи золотаря Федора Левицького, оправу до якого виготовлена за ескізом учня лаврської іконописної школи Василя Маркіяно-

вича, родом із Слуцька (іл. 5–6, ДМ-1511). Оправа майже точно відтворює проєкт¹. Обидві дошки декоровані позолоченим карбованим візерунком, який складають в'юнкі пагони з акантовим листям та ошатні шестипелюсткові розетки з доданням різнокольорового скла. У центрі поля верхньої дошки зображено новозавітну Трійцю, на нарижниках – євангелісти з своїми символами. Відступ від проєкту зроблено тільки в сюжетній композиції середника нижньої дошки – замість трьох ангелів старозавітної Трійці представлено Богородицю, яка сидить на троні, тримаючи на колінах Христа Еммануїла, обабіч – прпп. Антоній і Феодосій Печерські із розгорнутими сувоями в руках. Біля ніг Богородиці, золотар показав, імовірно, постать донатора – Алімпія Галика, очільника іконописної школи Лаври. Про це свідчить вкладний напис на картуші нижньої дошки: *“Во славу божю и честь Богоматері в церковь Великую Печерскую сие евангелие сотроилося коштом иеромонаха Алимпия Галика, начальника малярського року 1749 месяца октября 23”*.

Іл. 5. Євангеліє. Вклад Алімпія Галика 1749 р. Майстер Федір Левицький. Верхня дошка

Іл. 6. Нижня дошка книги

Скарбниця музею зберігає колекцію літургійних потирів (іл. 7, ДМ-7870). Серед них вирізняється розмірами і пишним орнаментуванням потир із наступним вкладним написом: *“Сія чаша надана до святой обители церкви Печерской честня госпоже Маріи Квіткови Ігуменіи монастыря Хорошевского 1741 года”*. Ігуменя Хорошівського монастиря Марія Квіткова (Марфа Григорівна Квітка-Гамалія) – донька Харківського полковника Григорія Семеновича Квітки. Цей жіночий Вознесенський монастир був заснований поблизу с. Хорошеве (Харківська обл.) у 1664 р. на місці давнього городища². Автором виробу є київський золотар Матвій Нарунович. Як представник доби бароко в золотарстві майстер прикрасив чашу карбованими в'язками плодів та квітів, гірляндами та лускатими картушами.

Не тільки храми прикрашали чудовими творами мистецтва. Велика увага приділялась вбранню вищого духовенства. Як приклад – золота митра із зібрання музею (іл. 8–9, ДМ-5967). Вона виготовлена із золота 900 проби. Численні перлини різного розміру (близько 5000) утворюють фігурні картуші навколо окремих вставок коштовного каміння, розеток із дорогоцінними камінцями та живописних емалевих медальйонів, які написані в притаманній манері для української живописної емалі – м'які спокійні лінії і тепла різноманітна кольорова гама. Відомо, що митра походить із ризниці Успенського собору і, по суті, є скарбни-

¹ НБУВ. Відділ образотворчих мистецтв. Лаврські кужбушки (XVIII ст.), XIX-67, XX-19.

² Хорошівський дівочий монастир. *Збірник Харківського історико-філологічного товариства*. 1905. Т. 16. С. 439–442.

цею дорогоцінних вкладів різного часу¹. Над фініфтевим медальйоном із зображенням ікони Печерської Богоматері з Антонієм та Феодосієм Печерськими закріплений щиток коштовного кладахського перстня із діамантами у вигляді серця. Це традиційна ірландська прикраса, яка з кінця XVII ст. використовувалась в Ірландії і за її межами як обручка. Або печатка-гема із сапфіру під медальйоном із “Воскресінням”. На її поверхні є літери, які читаються так: “*П(олковник) И(ван) М(ихайлович) Г(лебов) або «П(араскева) И(вановна) М(діво́че прізвище) Г(лебова)»*”. З опису ризниці 1758 р. стає відомо ім'я та прізвище вкладника – “генеральша Глебова”². Представники цього роду проживали в Києві у другій половині XVIII ст. Один з них, Іван Федорович Глебов був київським генерал-губернатором. Генеральша Параскева Іванівна Глебова (імовірно, вона ж – черниця Піора Іванівна Глебова) відома багатьма вкладами до Успенського собору.

Лл. 7. Потир. Вклад Марії Квіткової 1741 р. Майстер Матвій Нарунович

Лл. 8. Митра золота. Майстер Григорій Чижевський. 1767–1782 рр. Щиток кладахського перстня у вигляді серця над медальйоном із зображенням ікони Печерської Богородиці.

Лл. 9. Печатка-гема із сапфіру під медальйоном “Воскресіння”

Фініфтеві медальйони митри також розподіляються на дві групи. Перша – це чотири фініфти із зображенням євангелістів, друга – фініфти “Воскресіння”, “Іоанн Предтеча”, “Богоматір” та ікона Печерської Богоматері з Антонієм і Феодосієм. Можна припустити, що медальйони другої групи виготовлені трохи раніше першої. Науковці датують митру, як цілісну пам'ятку 1767–1782 рр. і одним з її авторів вважають київського майстра золотих і срібних справ Григорія Чижевського³.

Приналежністю повного богослужбового облачення священнослужителя церкви – єпископа, архимандрита є палиця. Вона належить до зразків сакрального шитва і являє собою ромбовидний плат із зображенням, як правило, хреста посередині, одним кутом прикріплена до стрічки з правого боку священнослужителя. Колекція Скарбниці НМІУ нараховує 7 палиць, які були знайдені під час археологічних досліджень Успенського собору 1946 р. Зразки літургійного шитва характеризуються ошатним виглядом, досконалим технічним виконанням та глибоким релігійним змістом. У символічному значенні палиця має силу духовного меча, тобто Слова Божого, яким завжди повинен бути “озброєний” пастир, у практичному застосуванні – вона символізує край рушника, яким Ісус Христос обтирав ноги учням. Привертає увагу палиця, виготовлена з французького оксамиту малиново-червоного кольору із живописним емалевим медальйоном у центрі поля, на якому зображена сцена в'їзду Ісуса

¹ Полюшко Г. В. До питання атрибуції золотої митри з колекції Музею Історичних Коштовностей України. *Матеріали наукової конференції “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки”*. Київ, 2007. С. 168.

² КПЛ-А-946, арк. 15

³ Полюшко Г. В. До питання атрибуції золотої митри... С. 171.

Христа до Єрусалиму (іл. 10, ДМ-8047). Імовірно, фініфтевий медальйон був виготовлений у Лаврській іконописній школі, адже для її стилю характерні яскраві фарби – червоні, голубі, зелені та помаранчеві тони з безліччю відтінків.

Іл. 10. Палиця із медальйоном
“Вербна неділя”. XVIII ст.

Іл. 11. Чайник із гербом переяславського
полковника Степана Томари. 1715 р.
Майстер Іван Равич

Іл. 12. Герб власника на
поверхні чайника

Час показав, що зразків-вкладів культового призначення збереглося більше, ніж світських дорогоцінностей. Майно козацької старшини, яка потрапила в опалу до царського уряду було конфісковане й передане до казни. Вилучені дорогоцінності переплавлялися на монети або ювелірні вироби, відповідно до естетичних смаків нових власників. Більшість уцілілих світських старожитностей – це надбання церковних ризниць. Заслужовує на увагу чайник із гербом переяславського полковника Степана Томари (іл. 11–12, ДМ-7905). Виріб невеликого розміру, його форма споріднена з народним мистецтвом – нагадує гарбуз, а носик схожий на голівку гусака. Зовнішня поверхня орнаментована ритованим рослинно-стрічковим плетивом, яке, немов мереживо вкриває зовнішню поверхню виробу. Кришка увінчана кораловою намистиною – популярною складовою частиною традиційних народних прикрас. Виготовив чайник у 1715 р. на замовлення полковника київський золотар Іван Равич (1677–1762). Площинний візерунок і герб посадовця, який є частиною декору досвідчений майстер уміло “підсвітив” позолотою¹. Дорогоцінна посудина є вкладом і походить із ризниці Успенського собору. На дні чайника гравійоване число “16” – номер, за яким він значився в лаврській ризниці.

¹ Петренко М. З. Українське золотарство. С. 106–107.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМНП	– Журнал Міністерства народного просвещения
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-А-НДФ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів” Науково-допоміжний фонд
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Плани”
КПЛ-Ф	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Фотографії”
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УАЩ	– Український археографічний щорічник
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ЗМІСТ

Двадцята Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” (23–24 червня 2022 р.)

<i>Ванжула О. М.</i>	Архітектурні пам'ятки Чернігова за часів військових конфліктів ХХ–ХХІ ст.: історична ретроспектива та реалії сьогодення	7
<i>Вовк О. Б.</i>	Евакуація церковного майна під час Першої світової війни за документами ЦДІАК України	13
<i>Ведєнєєв Д. В.</i>	Особливості оперативної діяльності радянської спецслужби щодо протестантських деномінацій в Українській РСР під час Другої світової війни	15
<i>Гейда О. С.</i>	Ідеологічна експансія московської митрополії на терени Чернігово-Брянської єпархії як складова гібридних війн ХV–ХVІ ст.	20
<i>Дубовінський Є. В.</i>	Почаївський василіянський монастир під час Польського повстання 1830–1831 рр.	27
<i>Жиленко І. В.</i>	100 років планів: чи не пора втілити?	31
<i>Ластовська О. Л.</i>	Тема війни у щоденниках київського митрополита Серапіона	35
<i>Оліцький В. О.</i>	Вплив Другої світової війни на становище РПЦ в Україні	38
<i>Петрушко Л. А.</i>	Нерадісно-емоційний вимір війни в оригінальній середньовічній літературі	42
<i>Пономарьов О. М.</i>	Обтяження повинностями православної церкви в Молдавському князівстві під час російсько-турецької війни 1768–1774 років	45
<i>Путова Г. В.</i>	Роль храму в умовах збройних конфліктів. Київський собор Святого Олександра під час воєн та революцій (до 180-річчя освячення)	52
<i>Романченко О. Д.</i>	Північна прибудова до пекарні (Ковнірівський корпус): дослідження, реставрація, інтерпретація	57
<i>Сирбу Лівія Заболотна Лілія</i>	Оцифрування культурної спадщини у Національному музеї історії Молдови в рамках наукових проєктів: досвід та виклики сучасності	62
<i>Ситий Ю. М.</i>	Ґрунтовий могильник на посаді Домотканівського городища	67
<i>Скороход В. М. Жигола В. С. Ситий Ю. М.</i>	Дослідження цвинтаря Покровської церкви у Чернігові 2021 р.	70
<i>Травкіна О. І.</i>	Пошкоджена війною ікона Богородиці із Успенського собору Єлецького монастиря м. Чернігова	73
<i>Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення території гостинного двору Києво-Печерської лаври: історичний досвід, проблеми, вирішення	79

**Двадцять перша Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
(31 травня – 1 червня 2023 р.)**

***Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу:
інтердисциплінарні дослідження***

<i>Гейда О. С.</i>	Вкладні написи на пам’ятках з чернігівської П’ятницької церкви та реконструкція її історії першої половини XVII ст.	86
<i>Piotr Hubicki, Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Dzieje kościelne miasta Częstochowy w okresie II wojny światowej	94
<i>Крайня О. О.</i>	Моці святих печерських у Микільській лікарняній церкві Києво-Печерської лаври та деякі зауваги до історії фундації храму	100
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	До питання атрибуції постатей на іконі “Покрова Богородиці” в іконостасі Софійського собору (м. Київ)	110
<i>Пєфтіць Д. М.</i>	Матеріали передскіфського часу з досліджень Митрополичого саду	117
<i>Пітатєлева О. В.</i>	Волинські розписи І.С. Їжакевича в контексті нового церковного мистецтва	120
<i>Прокоп’юк О. Б.</i>	Гетьманські земельні вклади Києво-Печерській лаврі: мотиви та особливості	128
<i>Терещук О. М.</i>	Дорогоцінні вклади XVI–XVIII ст. до Києво-Печерської лаври роботи українських золотарів із зібрання Скарбниці НМІУ	132

Писемні джерела з історії християнської церкви: дослідження та інтерпретація

<i>Варивода А. Г.</i>	Архівні джерела до історії гаптарської справи у Києво-Флорівському Вознесенському монастирі XVIII ст.	138
<i>Вєдєнєєв Д. В.</i>	Конфесійний напрям у діяльності зовнішньої розвідки органів державної безпеки Української РСР (1945–1991)	143
<i>Жилєнко І. В.</i>	Ранні редакції житія св. Варвари в Україні	148
<i>Крижанівський В. М.</i>	Невідомі сторінки життя митрополита Харківського та Богодухівського Стефана за матеріалами ЦДІАК України	153
<i>Кузьмук О. С.</i>	Три документи до історії Києво-Подільської протопопії XVIII ст.	159
<i>Кузьмук О. С.</i>	Зображення сакральних споруд Київської губернії XIX століття у матеріалах фонду 127 ЦДІАК України	165
<i>Ластовська О. Л.</i>	Український світ Києва за матеріалами щоденників митрополита Серапіона	169
<i>Ластовський В. В.</i>	Святий Макарій Токаревський: три житія чи одне?	172
<i>Осієвська О. М.</i>	Цифровізація архівних церковних документів як засіб оптимізації наукових досліджень	175

<i>Нікітенко М. М.</i>	Літургійні змісти “Києво-Печерського патерика” як ключ до розуміння давньоруської історії	179
<i>Пономарьов О. М.</i>	Останні дні життя графа Рум’янцева-Задунайського	181
<i>Путова Г.В.</i>	Джерела до вивчення історії київського римо-католицького собору Святого Олександра	184
<i>Соломко Т. М.</i>	“Оптимізація” фонду “Київська духовна консисторія” в 30–50-х роках минулого століття	188

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Максим Остапенко, кандидат історичних наук, генеральний директор Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Ярослав Файзулін, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*

Ольга Вовк, начальник відділу давніх актів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Анна Яненко, кандидат історичних наук, заступниця начальника відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Рафал Димчик, доктор габлітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Норберт Моравець, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длugoша в Ченстохові

Кароліна Студницька-Мар'янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длugoша в Ченстохові

Ольга Крайня, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник, Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного відділу археології, Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 4 від 16.05.2024 р.

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.) Міжнародних наукових конференцій / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2024. 192 с.

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історичним, історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам'яток, археологічним дослідженням.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали
Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та
Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.)
Міжнародних наукових конференцій

КИЇВ – 2024

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та

Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.)

Міжнародних наукових конференцій

Відповідальний за випуск

Крайній К. К.

Корегування, дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Формат 60×84/8 Друк цифровий

Гарнітура Times New Roman. Ум.-друк. арк.: 22,32

Виготовлювач: ФОП Андрієвська Л. В.

м. Київ, вул. Бориспільська, 9

Свідоцтво: серія В03 № 919546 від 19.09.2004 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2022 - 2023

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДВАДЦЯТОЇ ТА ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОЇ
МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

КИЇВ – 2024